

“QURUQ KO’Z” SINDROMINI EKSPERIMENTAL MODELLASHTIRISH USULLARI

Sh.Z.Qodirova

Farmatsevtika ta’lim va tadqiqot instituti, Eksperimental va sport farmakologiyasi
yo’nalishi, 1-bosqich magistranti

S.A.Saidov

Farmatsevtika ta’lim va tadqiqot instituti tibbiyot fanlari doktori, professor

R.R.Qo’chqorova

Nizomiy nomidagi TDPU, kimyo fanlari nomzodi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10828777>

Annotatsiya. “Quruq ko'z” sindromi - shox parda va kon'yunktivaning yallig'lanishi sifatida namoyon bo'ladigan oftalmologik patologiya. Tez bug'lanish yoki ko'z yoshlari ishlab chiqarishning kamayishi tufayli ularning quruqligi tufayli yuzaga keladi. Ushbu kasallik ko'pincha ishi ko'rish qobiliyatiga og'ir yuklarni va uzoq vaqt konsentratsiyani o'z ichiga olgan odamlarda aniqlanadi. So'nggi yillarda kompyuter texnologiyalarining jadal rivojlanishi tufayli kasallik sezilarli darajada "yoshroq" bo'lib qoldi. “Quruq ko'z” sindromi yoqimsiz his-tuyg'ular bilan birga keladi, ko'rishning buzilishi va boshqa xavfli asoratlarni keltirib chiqaradi. Tibbiy adabiyotda ushbu patologiyaning boshqa nomlari mavjud: "kseroftalmiya", "keratokonyuktivit". [1]

Kalit so'zlar: “Quruq ko'z” sindromi, kon'yunktiva, “Ofis” va “kompyuter ko'rish” sindromlari, lakrimal bez, Schirmer testi, 1% atropin sulfat, benzalkonium xlorid

Dolzarbli: Grafiklar shuni ko'rsatadiki, 40 yoshgacha bo'lgan odamlarda ko'rib chiqilayotgan kasallikning rivojlanishining asosiy sababi ko'z yoshi plyonkasi barqarorligidagi vaqtinchalik buzilishlardir. Ular orasida yuqorida aytib o'tilgan “Ofis” va “kompyuter ko'rish” sindromlari alohida ahamiyatga ega bo'lib, ularning kelib chiqishi kompyuterda intensiv vizual ish tufayli miltillash chastotasining pasayishi, ko'rish organining havoga muntazam ta'siri, elektromagnit nurlanishdir. Ko'z yoshi plyonkasining bug'lanishining kuchayishi bilan birga, bunday odamlarda kon'yunktivaning hujayralari tomonidan shilliq sekretsiyasi ham buziladi (elektromagnit nurlanish ta'sirining natijasi). Shunga o'xshash patologiya bugungi kunda zamonaviy yo'lovchi laynerlarining styuardessalarida, kazino krupierlarida va boshqalarda kuzatiladi. Bu “Ofis” sindromidagi kabi bir xil omillarga asoslangan [2].

Material va usullar: Sindromning asosiy patogenetik turlaridan kelib chiqib, quyidagi eksperimental model guruhlarini ajratish mumkin [3,4]

1. Asoslarni qisqartirishga asoslangan modellarda ko'z yoshi ishlab chiqarilmaydi (miqdoriy)

Lakrimal bezning otoimmun yallig'lanishi (Quyonlarda Sjögren-Larsson sindromi).

Ushbu modelda periferik qon limfotsitlarini yon tomondagi bezga faollashtirilgan limfotsitlarni yuborish orqali bitta otologik lakrimal bezdan olingan tozalangan epitelial hujayralar bilan o'stirish orqali qo'zg'atildi. Natijada ko'z yoshi bezida T-hujayra infiltratsiyasi va sindrom belgilari bilan birga keladi, masalan, ko'z yoshi ishlab chiqarishning pasayishi, ko'z yoshi plyonkasi barqarorligining pasayishi, shox parda yuzasida kserotik o'zgarishlar. [5]

Lakrimal bezni olib tashlash va nurlantirish yoki chiqarish kanalini yopish. Lakrimal bez ko'z yoshi ishlab chiqarishning pasayishiga olib keladi. Biroq, bu uzoq vaqtdan keyin ham ko'z yuzasida sezilarli o'zgarishlarga olib kelmaydi, bu qo'shimcha lakrimal bezlar tomonidan yetarli darajada kompensatsion sekretsiya bilan bog'liq bo'lishi mumkin va ko'z yoshi

plyonkasi barqarorligini saqlash uchun yetarli. Faqat bitta tadqiqot o'sishini qayd etdi. Asosiy lakrimal bezni olib tashlaganidan keyin quyonlarning 55% da yara kuzatildi, ammo Schirmer testi natijalarida sezilarli pasayish aniqlanmadi [6]. Quyonlarda lakrimal bezning ekskretor kanalining yopilishi va uchinchi ko'z qovog'ini va Harder bezining jarrohlik yo'li bilan olib tashlanishi operatsiyadan keyingi birinchi kunda ko'z yoshi suyuqligining osmolyarligining oshishiga olib kelishi va zichligi sezilarli darajada pasayishi bilan birga bo'lishi mumkin, ammo Schirmer testi ko'rsatkichlarining pasayishi va ko'zdagi o'zgarishlar faqat operatsiyadan keyingi 8-haftadan so'ng kuzatilishi mumkin[7].

Bundan tashqari, nurlanishning lakrimal bezning ishiga ta'siri bo'yicha tadqiqotlar mavjud. S.G.Hakim va boshqalar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda[8] quyon modelida 15 Gy bir martalik nurlanish dozasiidan foydalangan. Natijada, 72 soatdan so'ng, lakrimal bezda immunogistologik, ultrastruktura o'zgarishlari va ko'z yoshi sekretsiasining pasayishi qayd etilgan, ammo 1 oydan keyin o'zgarishlar kamroq aniqlangan. Ushbu model sindrom modeli sifatida ko'rib chiqilmagan va ko'z sirtining holati baholanmagan.

Ko'z yoshi ishlab chiqarishning neyrogen kasalliklari. Ushbu yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlar M.E. Stern tomonidan taklif qilingan taklifga asoslanadi. Integratsiyalashgan "funktional blok" tushunchasi, shu jumladan shox parda, kon'yunktiva, asosiy va yordamchi lakrimal bezlar, shuningdek, meibomiya bezlari. Lakrimal bez sekretsiasini ingibitorlash parasimpatik vegetativ tolalarni farmakologik blokirovka qilish orqali amalga oshirilishi mumkin.

S. Burgalassi va boshqalar[9] oddiy quyon modelini taqdim etdi, bunda lakrimal bezning innervatsiyasi har kuni 1% atropin sulfat ko'z tomchilarini 5 kun davomida qo'llash orqali bloklanadi, bu bir kunda ko'z yoshi ishlab chiqarishni (Schirmer-I testi bilan o'lchangan) sezilarli darajada kamaytirdi. 2, va 3-kundan keyin shox parda eroziyasi ko'rinishini keltirib chiqardi, ammo u sun'iy ko'z yoshi preparatlarining ko'z yuzasiga ta'sirini o'rganishda foydali bo'lishi mumkin. Mahalliy mualliflar ushbu modelni o'zgartirdilar va ko'z yoshi ishlab chiqarishni doimiy ravishda kamaytirish va ko'z yuzasida aniqroq o'zgarishlarni keltirib chiqarish uchun 1% atropin sulfatning uzoqroq, 14 kunlik ta'sirini ta'minladilar [10].

Oftalmologiyada eng ko'p ishlatiladigan konservant bo'lgan benzalkonium xlorid (BAC) eritmasining yuqori konsentratsiyali ko'z old yuzasi tuzilmalariga o'tkir toksik ta'sirini ko'rsatadigan ko'plab eksperimental tadqiqotlar mavjud [11]. Benzalkonium xloridning shox pardaga toksik ta'sirini 3 xil konsentratsiyada: 0,01%, 0,005% va 0,1% ni o'rganish uchun quyonlarda eksperimental model yaratilgan. Konservant 4 kun davomida kuniga 2 marta tomiziladi. Tadqiqotchilar tomonidan ushbu konsentratsiyalarni tanlash klinik tajriba va oldingi eksperimental tadqiqotlar natijalariga asoslangan bo'lib, unga ko'ra ko'z tomchilarida tez-tez ishlatiladigan BAC konsentratsiyasi 0,01% ni tashkil qiladi [12]. 0,05% konsentratsiyasi 0,01-0,1% konsentratsiya oralig'iga ta'sir qilganda shox pardada sodir bo'ladigan o'zgarishlarni ko'rsatish uchun tajribada o'rtacha konsentratsiya sifatida ishlatilgan. Natijada, BAC ning yuqori konsentratsiasining (0,1%) shox pardaga toksik ta'sirini tasdiqlovchi ma'lumotlar olindi, ya'ni shox pardaning epitelial hujayralari o'rtasidagi bog'lanishning buzilishi, ularning hajmining oshishi, keyinchalik epiteliya shishi, buzilishi bilan yaxlitligi va buning natijasida shox parda epiteliasining to'siq funksiyalarining zaiflashishi kuzatildi [13].

Tashxis qo'yish usullari: Schirmer testi yordamida aniqlash. Uzunligi 35 mm va kengligi 5 mm bo'lgan filtr qog'ozining tasmasi, bitta egilgan uchi bilan ko'zning pastki qovog'iga kiritiladi. Sinov ko'zlar yopiq holda amalga oshiriladi. 5 daqiqadan so'ng tasma chiqariladi. Odatda, 15 mm dan uzunroq chiziqning bir qismi bo'shashgan holda namlanadi.

Ko'z yosh kanallarining o'tkazuvchanlik sinamasi. Konyuktivaga 3 % kollargol eritmasi yoki 1% natriy flyuressen eritmasi tomiziladi. Ko'z naychalarining so'rilish funksiyasi normal bo'lsa 1-2 daqiqa ichida rang yo'qolsa ijobiy test hisoblanadi.

Burun sinovi. Konyuktivaga 3% kollargol eritmasi yoki 1% natriy flyuressen eritmasi tomiziladi va burun ichiga paxtadan qilingan turunda tiqib tekshiriladi. Odatda, 3-5 daqiqadan so'ng paxta bo'yoq bilan bo'yalgan bo'lsa bu ijobiy sinov bo'ladi.

Xulosa. "Quruq ko'z" sindromi yetarlicha yosh ishlab chiqarilmasligi, ko'zyoshlar sifati buzilishi yoki har ikkalasi tufayli yuzaga kelishi mumkin. Hozirgi kungacha qator olimlar tomonidan bu sindrom turlicha usullarda modellashtirilib kelinmoqda. Modellar orasidan 1% atropin sulfat ko'z tomchilari bilan modelning afzalligi rejalashtirilayotgan eksperimental tadqiqotlarda patologiyani qisqa muddatda va qulay modellashtirish imkonini berishi bilan ajralib turadi.

References:

1. <https://medikom.ua/ru/sindrom-suhogo-glaza-simptom-lechenie/>
2. В.В. БРЖЕСКИЙ, д.м.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет
3. Brjeskiy V.V., Somov E.E. Shox parda-kon'yunktiva kserozi (tashxis, klinik ko'rinish, davolash). 2-nashr. Sankt-Peterburg; 2003 yil.
4. Barabino S., Dana M.R. Quruq ko'zning hayvonlar modellari: imkoniyatlar va cheklovlarni tanqidiy baholash. Invest. Oftalmol. Vis. Sci. 2004; 45: 1641-6.
5. Chju Z., Stivenson D., Schechter JE, Mircheff AK, Atkinson R., Trousdale MD Otoimmün dacryoadenitning quyon modelida lakrimal gistopatologiya va ko'z yuzasi kasalligi. Shox parda. 2003; 22: 25-32.
6. Kumar PA, Macleod AM, O'Brien BM, Hickey MJ, Knight KR Kseroftalmiyani davolash uchun mikrovaskulyar submandibular bezlarni o'tkazish; eksperimental tadqiqot. Br. J. Plast. Surg. 1990; 43: 431-6.
7. Gilbard JP, Rossi SR, Grey KL Keratokonjunktivit sicca uchun yangi quyon modeli. Invest. Oftalmol. Vis. Sci. 1987; 28: 225-8.
8. Hakim S.G., Shroder C., Geerling G., Lauer I., Wedel T. va boshqalar. Tashqi nurlanish nurlanishidan keyin lakrimal bezning funksional buzilishi bilan bog'liq erta va kech immunohistokimyoviy va ultrastruktura o'zgarishlar. Int. J. Exp. Patol. 2006; 87: 65-71.
9. Burgalassi S., Panichi L., Chetoni P., Saettone MF, Boldrini E. Albinos quyonida oddiy quruq ko'z modelini ishlab chiqish va ba'zi ko'z yoshi o'rnini bosuvchi moddalarni baholash. Oftalm. Res. 1999; 31: 229-35.
10. Pozdnyakova V.V., Yani E.V., Ibragimova D.I. Atropin sulfat eritmasining 1% quyonlarda ko'z yoshi hosil bo'lishiga ta'sirining eksperimental tadqiqotlari. Rossiya oftalmologiya jurnali. 2012; 4: 80-2.
11. Chen ZY, Liang QF, Yu GY Keratokonjunktivit sicca uchun quyon modelini yaratish. Shox parda. 2011; 30: 1024-9.

12. Pisella PJ, Fillacier K, Elena PP va boshqalar. Timololning konservalangan va saqlanmagan formulalarini albinos quyonlarning ko'z yuzasiga ta'sirini taqqoslash. Oftalm. Res. 2000; 32: 3-8.
13. Wensheng C., Zhiyuan Li., Jiaoyue Xu. va boshqalar. Benzalkonyum xloridni quyonlarda topikal qo'llash natijasida paydo bo'lgan shox pardaning almashinuvi. PLoS One. 2011; 6: e26103.
14. <https://www.trt.net.tr/uzbek/xalq-tabobati/2022/01/11/1234567890-1760282>
15. <https://daryo.uz/2021/06/12/kozlar-nima-uchun-quriydi-va-bu-qanday-oqibatlariga-olib-keladi>
16. https://api.scienceweb.uz/storage/publication_files/3014/16084/65741768bcc69__2_merged.pdf
17. Rasulovna, K. R. (2023). Complex Nickel (Ii) Compounds Based on Acylhydrazones of Aroyltrifluoracetylmethanes. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 3(10), 3-5.
18. Bafoevich, U. B., Rasulovna, K. R. N., & Ziyodulloevna, K. S. (2021). REACTION OF 1, 1, 1-TRIFLUOROMETHYL-4-PHENYLBUTANEDIONE-2, 4 WITH BENZOIC ACID HYDRAZIDE. INFORMATION TECHNOLOGY IN INDUSTRY, 9(3), 939-944.
19. Quvatova, M.Z., & Qo'chqorova, R. R. (2024). "BALIQ SKELETI" METODINI QO 'LLAB ANORGANIK BIRIKMALARNING MUHIM SINFLARI MAVZUSINI O 'QITISH METODIKASI. Interpretation and researches.
20. Turdiyeva, S. A., & Qo'chqorova, R. R. (2024). 10-SINFDA YOPIQ ZANJIRLI TO'YINGAN UGLEVODDORODLAR MAVZUSINI O 'QITISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH. Interpretation and researches.